

TISH QATTIQ TO'QIMASI REMINERALIZATSIYASINING KARIYES**PROFILAKTİKASIDAGI O'RNI****Khayitova Mokhinur Dzhuraevna**

Asian International University.

Email: mohinurxayitova45@gmail.com**<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284290>**

Annotatsiya. Tish email remineralizatsiyasi - bu tish kasalliklarini mustahkamlash va oldini olishga yordam beradigan minerallar muvozanatini tiklash.

Kalit so'zlar: demineralizatsiya, remineralizatsiya, kariyes, ftor, mineral tuzlar, emal.

THE ROLE OF DENTAL HARD TISSUE REMINERALIZATION IN CARIES**PREVENTION**

Abstract. Tooth enamel remineralization is the restoration of the balance of minerals that helps strengthen and prevent dental diseases.

Keywords: demineralization, remineralization, caries, fluoride, mineral salts, enamel.

РОЛЬ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ В**ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА**

Аннотация. Реминерализация зубной эмали — это восстановление минерального баланса, способствующее укреплению и профилактике заболеваний зубов.

Ключевые слова: деминерализация, реминерализация, кариес, фторид, минеральные соли, эмаль.

Tishlar emal qobig`i kariyesga nisbatan turg`unligini saqlab qolishi uchun unga doimo samarali ta`sir qiluvchi vositalar bilan ishlov berib turish talab qilinadi. Emal kristallini hosil qiluvchi biologik apatitlar reshetkalarida bo`sh joylar yoki nuqsonlar-atomlar yetishmasligi, ustunlarning to`liq emasligi mavjud bo`ladi. Ba`zan kristall faqat ustunlardan iborat bo`lib, kristall reshoytkalari bo`lmasligi mumkin. Bu hol o`z navbatida emal qobig`ining o`tkazuvchaniligi oshganligidan darak beradi. Natijada organik kislotalar kristalllar o`qi bo`ylab singib kirish tezligi 500 angstrom/sek.ni hosil qiladi. Kristallizatsiya jarayonini to`liq kechishida uning organik matriksi ham muhim o`rin tutadi. Matriks tarkibida kalsiy bog`lovchi oqsil molekulasi mavjud bo`lib, u kristallanish markazini (nukleatsiya) tashkil qiladi va kristalllar o`shishini hamda ftor ionlarining atrof muhitdagi konsentratsiyasini nazorat qiladi. Emal qobig`ining yuza qavati o`zining yuqori ohaklanganligi, mustahkamligi, zichligi, mikroelementlarga boyligi va kariyesga nisbatan turg`unligi bilan ostki chuqur qatlamlardan farq qiladi. Organik kislotalarning bevosita ta`siri ostida sodir bo`ladigan dekalsinatsiya oqibatida emal gidroksiapatit kristallarning shakli, o`lchamlari, joylashish joylari o`zgaradi.

Kariyes kasalligining boshlanishida patologik jarayon asosan emalning yuza qatlamlarida joylashadi va uniig fizik-kimyoviy hususiyatini o`zgartirishi oqibatida tish sathida oq dog`lar paydo bo`ladi. Tish kariyesi kasalligida emal demineralizatsiyasining darajasi emalning kimyoviy tarkibi, kalsiy, fosfor, ftor komplekslarining neytral konsentratsiyasi va organik kislotalar konsentratsiyasiga bog`liqdir. O`choqli demineralizatsiya jarayonining shakllanishida asosan dekalsinatsiya ko`proq muhim o`rin tutadi.

Ion almashinuvi davrida vodorod ionlari ma`lum bir chegaragacha emal tomonidan yutilib turadi, bunda emal strukturasi o`zgarish bo`lmaydi. Ammo Sa/R koefitsiyenti ancha pasayadi.

Bunday hol emal to`qimasining kislotalarga nisbatan bufer sistemasini o`ynashini ko`rsatadi. Kariyes jarayoni kechishi davrida og`iz so`lagi tarkibida kalsiy miqdori sezilarli darajada kamayadi. Bu hol o`z navbatida kalsiy elementining emalga o`tishini sekinlashtiradi va shu bilan birgalikda og`iz so`lagi va emal chegarasidagi minerallar almashinuvi dinamik muvozanatini demineralizatsiya jarayoni tomoniga suradi. Kariyes oq dog`lik davrida remineralizatsiyaga beriluvchan bo`ladi. Bu davrda emalning organik matritsasi asosi hali to`liq erib ketmagan va u kristalizatsiya uchun nukleatsiya markazi rolini o`ynaydi.

O`choqli demineralizatsiyani muvaffaqiyatli davolash uchun emal kristallari to`ridagi yetishmovchilik nuqsonlarini to`ldiruvchi moddalar saqlovchi preparatlarning ishlatilishi emal turg`unligini kislotalarga nisbatan oshiradi, emal strukturasi kerakli mineral tuzlar bilan to`yinishi uning o`tkazuvchanlik xususiyatini pasaytiradi.

Remineralizatsiya bu emal to`qimasida mineral tuzlar yuvilib ketishi oqibatida vujudga kelgan shikastlanishni va emal zichligini qisman qayta tiklanishidir. Bunga emal tarkibiga, emal yuzasiga passiv yoki aktiv ta`sir etish yo`li bilan erishiladi. Tishlar taraqqiyoti va mineralizatsiyasi davrida emal to`qimasining kimyoviy tarkibiga ta`sir qilib, uning turg`unligini oshirishga qaratilgan tadbir choralar kariyes profilaktikasida muhim o`rin tutadi. Tishlarning chiqish muddatlarini hisobga olgan holda remineralizatsiya davo tadbirlari bola 6 yoshga to`lganda boshlansa maqsadga muvofiqdir. Bu tadbir emal to`qimasining turg`unligini oshirishi uchun uni avvalombor kalsiy, fosfat moddalariga to`yintirish va undan keyin ftor preparatlari bilan ishlov berish emal to`qimasining o`tkazuvchanligini pasaytirishga imkon beradi. zichligini oshirib,

Tabiiy sharoitda kalsiy, fosfor, ftor elementlarining manbai bo`lib, og`izdagi so`lak suyuqligi hisoblanadi. Yetilgan emal qobig`i so`lak tarkibidagi juda past konsentratsiyali ftor ionlarini ham so`rib olish xususiyatiga egadir. So`lak tarkibidagi mineral tuzlarning tarkibi, so`lak-emal munosabatlari kariyesni oq dog` bosqichida 50% hollarda qayta tiklash-remineralizatsiya qilish xususiyatiga ega. Shuning uchun qo`shimcha remineralizatsiya qilish vositalaridan imkoni boricha keng foydalanish kerak. Bu vositalar tarkibidagi kalsiy, fosfor, ftor elementlari faqat emaldagi mineral nuqsonlarni to`latib qo`ymay, emalning umumiy turg`unligini oshishini ham ta`minlaydi. Ko`pgina tekshiruvlar, izlanishlardan olingan ma`lumotlarga ko`ra, remineralizatsiya vositalari o`z tarkibiga har xil moddalarni olsa, (kalsiy, fosfor, ftoridlar, stronsiy va boshqalar) maqsadga muvofiq bo`lar ekan. Bugungi kunda kariyesni oq dog` bosqichida to`xtatuvchi kuchli kariyesstatik ta`sirga ega bo`lgan moddalar bo`lib ftor, fosfor, kalsiy hisoblansa, kariyesga moyillikni oshiruvchilar bo`lib esa selen, kadmiy, magniy, qo`rg`oshin hisoblanadi.

Remineralizatsiya jarayonida fosfor saqllovchi preparatlarga muhim e`tibor beriladi.

Chunki fosfatlar tish emalining ion-selektiv xususiyatlarini oshirib, uning adsorbsiya xususiyatini kuchaytiradi, bu esa ftor birikmalarini emalga singib kirishiga yo`l ochib beradi. Taxminlarga ko`ra emalni 1 mm kalsiy birikmasi eritmasi bilan remineralizatsiya qilinsa, bu faqat kristalllar o`shishini ta`minlarkan. 3 mm li eritmasi bilan remineralizatsiya qilinsa, kristalllar o`shishidan tashqari nukleatsiya sohalari ham oshishi bilan bir qatorda kristalllar o`lchamini chegaralab, yuza qavatdagi ionlar o`tuvchi kanalchalarni o`tkazuvchanligini pasaytiradi va ostki qatlamlar mineralizatsiyasi pasayadi. Remineralizatsiya muolajalarining samaradorligini kariyes oq dog`ining turg`unlashganligi yoki yo`qolganiligi va kariyes jadalligini pasayishi kabi ko`rsatkichlar orqali aniqlanadi. Remineralizatsiyalovchi preparatlar ta`sirida ftorid kalsiy kristallarining jadal hosil bo`lishi va natijada shikastlangan sohada emal matritsasi bilan kuchli bog`langan juda nozik qatlam yuzaga keladi.

Bu qatlam mineral tuzlar kristalllaridan iborat bo`lib emal apatitlarini tarkibiga kiradi va shu yusinda uning turg`unligini oshiradi.

REFERENCES

1. Khayitova, M. Z. (2024). Modern views on the Causes and Treatment of Caries of Temporary Teeth in Young Children. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(9), 123-127.
2. Khayitova, M. D. (2024). Morphological Features of Bottle (Circular) Caries. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 117-124.
3. Dzhuraevna, K. M. (2024). Features of Caries Morbidity in Preschool Children. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 300-305.
4. Hayitova, M., & Taylakova, D. (2023). DENTAL CARIES IS A DISEASE OF CIVILIZATION. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(8), 61-66.
5. Джураевна, К. М. (2024). Клинико-морфологические аспекты трещин на задних зубах у взрослых. *Научный журнал травматологии и инвалидности*, 3 (5), 429-432.
6. Dzhuraevna, K. M. (2024). Prevalence and Course of Dental Diseases Among Younger Patients. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 433-436.

7. Хайитова, М. Д. (2023). Особенности Возникновение И Течение Карисеса Зубов. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 356-363.
8. Хайитова, М., & Тайлакова, Д. (2023). ВЗГЛЯД СТОМОТОЛОГА НА ГИГЕНУ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(23), 58-59.
9. Хайитова, М. Д. (2023). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕЩИН НА ЗАДНИХ ЗУБАХ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 186-195.
10. Dzhuraevna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Aspects of Cracks on The Back Teeth in Adults. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 429-432.
11. Dzhuraevna, K. M. (2023). THE FREQUENCY OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW). *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 159-168.
12. Dzhuraevna, K. M. (2023). FEATURES OF THE OCCURRENCE OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 178-185.
13. Khayitova, M. (2025). GUIDELINES FOR DENTAL EMERGENCIES DURING A PANDEMIC. *Modern Science and Research*, 4(1), 827-835.
14. Хаитова, М. (2025). СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ФТОР САКЛОВЧИ БИРИКМАЛАРНИНГ АХАМИЯТИ. *Современная наука и исследования*, 4 (2), 1055–1065.
15. Тошбеков Б. и Хаитова М. (2025). ТИШ КАРИЕСИ ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ ИНСОН ОРГАНИЗМИДАГИ АХАМИЯТИ. *Современная наука и исследования*, 4 (2), 591–594.
16. Khayitova, M. (2025). TISH YUZASIDA NOSIL BOLADIGAN KARASHLAR VA TOSHLAR (CHOKMALAR). *Modern Science and Research*, 4(3), 1405-1412.
17. Кузиева, М. А. (2023). Клиникоморфологические Критерии Органов Ротовой Пполости При Применении Несъемных Ортопедических Конструкций. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 318-324.
18. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE USE OF CERAMIC MATERIALS IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.(Literature review). *TADQIQOTLAR*, 31(3), 75-85.
19. Abdusalimovna, K. M. (2024). CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE USE OF METAL-FREE CERAMIC STRUCTURES. *TA'LIM VA INNOVATION TADQIQOTLAR*, 13, 45-48.
20. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE ADVANTAGE OF USING ALL-CERAMIC STRUCTURES. *TA'LIM VA INNOVATION TADQIQOTLAR*, 13, 49-53.

21. Abdusalimovna, K. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL FEATURES OF THE METHOD OF PREPARATION OF DEPULPATED TEETH FOR PROSTHETICS. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*, 3(4), 301-307
22. Abdusalimovna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Features of the Use of Non-Removable Orthopedic Structures. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 73-78.
23. Kuzieva, M. A. (2024). CARIOUS INFLAMMATION IN ADOLESCENTS: CAUSES, FEATURES AND PREVENTION. *European Journal of Modern Medicine and Practice*, 4(11), 564-570.
24. Kuzieva, M. A. (2024). Malocclusion–Modern Views, Types and Treatment. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 103-109.
25. KUZIEVA, M. A. (2024). MODERN ASPECTS OF MORPHO-FUNCTIONAL DATA AND TREATMENT OF AGE-RELATED CHANGES IN THE MAXILLOFACIAL REGION. *Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics*, 2(09), 126-131.
26. Ахмедова, М., Кузиева, М., & Халилова, Л. (2025). СОСТОЯНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ПЕРИОСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 301-310.
27. Ravshanovna, X. L. (2021, June). MINIMALLY INVASIVE METHODS OF TREATMENT OF DENTAL CARIES IN ADULTS. In " *ONLINE-CONFERENCES*" *PLATFORM* (pp. 118-119).
28. Khalilova, L. (2025). MAIN ASPECTS IN CARIES DIAGNOSIS. *Modern Science and Research*, 4(1), 707-715.
29. Khalilova, Laziza. "GLASS IONOMER CEMENTS USED IN DENTISTRY." *Modern Science and Research* 3.12 (2024): 443-450
30. Barotova, S. (2025). A MODERN APPROACH TO THE PREVENTION OF CARIES IN CHILDREN USING FLUORIDE-PRESERVING DRUGS. *Modern Science and Research*, 4(1), 816-826.
31. Barotova, S. O. (2024). CLINICAL ASPECTS OF CARIOUS INFLAMMATION OF TEETH IN CHILDREN. *European Journal of Modern Medicine and Practice*, 4(11), 698-702.